

PREMIADO POR S. M. EL REY D. ALFONSO XIII

LA CANCION DEL SOLDADO

Aires militares españoles

Imp. Aldana, 12. — BARCELONA.

La canción del Soldado

Soldado soy de España
y estoy en el cuartel,
contento y orgulloso
de haber entrado en él.
Es honra singular
vestir el uniforme militar.

Al toque de silencio
que suena en el cuartel,
la madre del soldado,
rezando está por él.

Al toque de diana
alegre y español.

Despierta compañero,
que va a salir el sol,
madre de mi corazón
no te de pesar por mí,
que sirviendo a mi bandera
es como te sirvo a tí.

Al jurarla la besé
y fué el beso una oración
madre mía, madre mía
el que te daría con el corazón
un beso que al hogar
envia la bandera al ondear.

Al jurarla la besé
y fué el beso una oración
madre mía, madre mía,
el que te daría con el corazón
El recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo va,
alerta está, alerta está.

Madre mía, patria mía,
cuando salgo a la campaña,
tu recuerdo me acompaña
entre el ruido del cañón
y gritando Viva España
se me ensancha el corazón.

HABLADO

(La voz del Jefe:)

Soldados: La patria entera
para vosotros sagrada palpita
en esa bandera que os entrega
la nación, traidor es quien la
abandona o la vuelve man-
cillada, y la patria no perdona
el crimen de la traición.

MUSICA

Y gritando viva España
se me ensancha el corazón.

En el valor al pelear
está el honor del militar
el recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo va,
alerta está, alerta está.

Madre mía, patria mía,
cuando salgo a la campaña
tu recuerdo me acompaña
entre el ruido del cañón,
y gritando: Viva España
se me ensancha el corazón.

La canción del soldado

SEGUNDA PARTE

Adios mi comandante
adios mi coronel,
adios mis compañeros
quedad en el cuartel,
ya licenciado estoy
y al pueblo en que naci
allá me voy,
a mi querida madre
muy pronto abrazaré,
y a mi estimada novia
mil besos le daré.

Por fin llegó la hora
de poder abandonar,
Melilla y el Larache
y los montes de Tetuán
madre de mi corazón
que contenta vas a estar
y yo ya estoy cumplido
de alegría vas a llorar
no derramaras mas llanto
que tu hijo te consolara

Madre mia madre mia
nunca de tu lado se separará
un beso que al hogar
envia la bandera al ondear.

Al jurarla la besé
y fué el beso una oracion
madre mia madre mia
el que te daria con el corazón
El recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo vá
alerta está, alerta está.

Madre mia, patria mia,
por tí con valor peleé
en los campos de Melilla
nunca el peligro reparé
y gritando: ¡Viva España!
la bandera tremolé,

Hablando
La voz del Jefe
y sigue.

QUE la Mar ES MUY TRAIIDORA

I

Cuando en las noches claras de blanca luna
canta mi amado.

Hacia mi reja llegan sus dulces frases
de ardiente amor.

Ven adorada mía que aquí en la playa
quiero a tu lado,

Gozar del suave arrullo que el mar nos presta
halagador.

Y a su sentido canto que con la brisa llega hasta mi,
A mi amoroso encanto desde mi reja contesto así:

A la orilla de la mar

No me vengas a esperar

Que la mar es muy traidora.

No es su arrullo de fiar

Hoy tus plantas va a besar

Luego te arrastra y te ahoga.

II

Ven al pie de mi reja que los arrullos
de tus cantares.

Son para el alma mía luz y alegría,
del corazón

Cántame tu cariño que es el alivio
de mis pesares.

Mientras leo en tus ojos el fuego ardiente
de una pasión.

Y en tanto que las olas allá en la arena van a morir,
Yo aquí contigo a solas entre tus brazos quiero vivir

A la orilla, etc., etc.

Que la mar es muy traidora

Mucho cuidado joven nunca te fies
de la mujer
aunque te diga te adoro en cuerpo y alma
te de querer
yo tenia una novia que me decia tuya sere
me propuse
a observarla valiente chasco
que me lleve
la encuentre una mañana con un soldado que hiba del
brazo y luego por la noche la vi con un cabo en el
cuando su cabo dejó (teatro
muy de prisa se marchó al muelle se dirigió
un sargento la esperó
a la orillita del mar y se fueron a bañar
Mas despues me dijo ami
sola seré para ti yo le dije
sfn tardar vete a la orilla del
mar muy grandisimo pendon
que te espera un batallón.

El amor se parece a muchas flores
aunque son finas
ay que tratarla siempre con cierto tacto
por sus espinas
rico perfume brinda la flor saliente por primavera
y el amor nos deleita
cuando se siente por vez primera
la linda violeta
al marchitarse polvo retorna cuando
al amor se siente
la dicha huye cual triste sombra
A la orillita del mar
me tengo que ir a llorar
suspirando por mi amor
que perdí cual pobre flor
en el jardín del amor.
se marchita de dolor.

Era un lorito rico y bonito
que nació en Nuevayork
que lo tenia Doña Matilde
para su distracción.
Un día el señorito con la criada
bailando estaba,
y el pícaro lorito desde su jaula
se lo miraba.
Venga dña. Matilde venga enseguida haga el favor,
y verá la criada y el señorito juntos los dos.
Vaya usted al cuarto de allí
y no me descubra a mi
con silencio y cuidadito,
Y a los dos juntos verá
pero no les diga ná
que me quemarian el pico.